

KRESTGULDOSHLAR QANDALALARINING JUFTLASHISH VA TUXUM QO‘YISH DAVRI

THE MATING AND EGG-LAYING PERIOD OF CRUCIFEROUS PLANT BUGS

Allabergenova K.S.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida krestguldosh qandalalarining bahorgi juftlashishi, tuxum qo‘yish davri va bu davrlarda qo‘shimcha oziqlanish manbalari, xulq atvoridagi o‘zgarishlari bo‘yicha ilmiy tekshirishlar olib borildi.

Kalit so‘zlar. *Eurydema maracandica* (Oshanin, 1871, *Eurydema wilkinsi* (Distant, 1879), kopulyatsiya akti, biologik xislat, erkak (♂), urg‘ochi (♀).

Abstract. This article presents scientific research conducted under the conditions of the Khorezm region on the spring mating and egg-laying period of cruciferous plant bugs, as well as their additional food sources and changes in behavior during these periods.

Keywords: *Eurydema maracandica* (Oshanin, 1871, *Eurydema wilkinsi* (Distant, 1879), Copulation (mating act), Biological characteristic (biological trait), Male (♂), Female (♀).

Xorazm viloyati sharoitida dalada *Eurydema maracandica* (Oshanin, 1871, *Eurydema wilkinsi* (Distant, 1879) qandalalari qishlash joylaridan hali to‘liq yetilmagan holatda uchib chiqadi. Qandalalarining faol bo‘lishi va ularni yetilishi jinsga qarab, turlicha bo‘ladi. Masalan, erkak (♂) jinslarida urg‘ochi (♀) jinslilariga nisbatan urug‘don ertaroq yetiladi va ular qishlashdan keyin darhol juftlashishga kirishishlari mumkin. Tajriba dalalarida ko‘pchilik hollarda erkak (♂) jinslari birinchi bo‘lib, uchib chiqishi kuzatildi, shu sababli dalalarda dastlab, erkak (♂) jinsli qandalalar ko‘p uchrashi va ommaviy uchish oxiriga kelib esa jinslar nisbati tenglashish kuzatildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Qandalalar qishlash joylaridan uchib chiqishi bilan darxol yovvoyi krestguldoshlarda oziqlana boshlashi aniqlandi. Urg‘ochi (♀) qandalalarning jinsiy tamonlama to‘liq yetilishi va hayotiy davomiyligini saqlashi uchun urg‘ochilariga qo‘shimcha oziqa zarur bo‘lishi tadqiqotlarda aniqlandi.

Xorazm viloyati sharoitida qandalalarning qo‘shimcha oziqlanish manbalari sifatida begona o‘tlarni (ikotnik, gulyavnik, ayniqsa krest-salat, tunbosh, jeruxa va juda kam hollarda jag‘-jag‘) tanlashi va ayrim hollarda madaniy krestguldoshlarni (yerqalampir, urug‘lik karam) tanlashi kuzatildi.

Issiq ob-havo kelishi bilan qandalalar o‘rtasida juftlashish davri boshlanadi. Kuzatuvlarda erkak (♂) jinsli qandalalar bu davrda urg‘ochilarini izlash uchun juda harakatchan bo‘lishi qayd etildi.

Juftlashish davrida qandalalarning o‘ziga xos biologik xislatlari kuzatuvlarimizda aniqlandi, bunda asosan erkak (♂) jinsli qandalalar urg‘ochisini (♀) topgach uning orqa tomoniga chiqib oladi va mo‘ylovlarini urg‘ochisining boshidan bir necha marta o‘tkazadi. [2] So‘ngra erkak (♂) jinsli qandalalar tanasi bilan urg‘ochisining (♀) tanasiga ishqalanadi, bunda har tomonga taxminan 45°C ga chayqaladi, keyin tezda urg‘ochi (♀) ustidan tushadi va kopulyatsiya uchun vaziyatni egallaydi.

Juftlashayotgan individlarning boshlari bir tekislikda turli tomonlarda joylashadi, [1] ular ayrim hollarda juft bo‘lib osilib turadi, ammo bizning tajribalarimizda bunday holat kuzatilmadi.

Kopulyatsiya akti soatlab davom etishi va ayrim vaqtlarda xatto kunlar davomida bo‘lishi mumkin. Kopulyatsiya vaqtida qandalalar oziqlanadi, o‘simlikdan o‘simlikka o‘tadi, bunda erkagi (♂) urg‘ochi (♀) izidan iziga bosib yuradi. Urg‘ochisi (♀) erkagidan yirik va kuchli bo‘lganligi sababli ularni sudrab yuradilar. Agar ularni bezovta qilinsa, juftlik barg ostiga berkinishga harakat qiladi, ayrim hollarda yerga qulaydilar va birgalikda harakatni davom qildiradilar. Qandalalar tutib olinganda ham ular bir-biridan ajralmasliklari tajribalarimizda kuzatildi.

Qandalalarning juftlashishini boshlanishi odatda qishlash joylaridan ommaviy uchish vaqtiga mos keladi. Ayrim hollarda juftlashish ularning ommaviy uchishidan 2-9 kun keyin boshlanadi. Bahorgi juftlashish havoning o‘rtacha kundalik harorati 17-19°C va o‘rtacha maksimal harorat esa 27°C da boshlanadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Juftlashishdan keyin bir necha kun o‘tgach qandalalar tuxum qo‘yishga kirishadilar. Tuxum qo‘yish davrida qandalalarning xulqi va tashqi ko‘rinishida o‘zgarish kuzatildi. Bu davrda jadal rivojlanayotgan tuxumdonlar sababli urg‘ochilar (♀) ning qorin qismi kattalashadi. Tuxum qo‘yish vaqtida urg‘ochilar (♀) ning uchishi kamayadi.

Ommaviy tuxum qo‘yish davrining boshida *Eurydema maracandica* (Oshanin, 1871) tuxumlarini bir kun osha, *Eurydema wilkinsi* (Distant, 1879) esa ikki kundan qo‘yishadi, mavsum oxirida esa bu oraliq oshib boradi. Odatda urg‘ochilar (♀) tuxumlarini krestguldoshlarning barglari, poyalarining pastki va yuqorigi tomonlariga qo‘yadilar. Yangi tuxum qo‘yishdan oldin qandalalar juftlashadi. Ayrim hollarda tuxum o‘simlik qoldiqlariga va oziq o‘simliklar yaqinida tuproqqa qo‘yiladi [3].

Urg‘ochilarning jinsiy mahsulotlarining yetilish davri odatda ular oziqlanadigan o‘simliklarining kimyoviy tarkibiga va sifatiga bog‘liq bo‘lishi aniqlandi. Ushbu davrda haroratning ko‘tarilishi tuxumlarning yetilishini tezlashtirishi o‘rganildi. Qandalalarda bu davrda oziqlanishga talabi juda katta, shu sababli ular bu davrda turlarning zarar keltirishi ham yuqori bo‘lishi kuzatildi, ayniqsa yosh krestguldoshlar nihollariga turlar ko‘proq zarar yetkazishi yuqori bo‘lishi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Винокуров Н.Н., Канюкова Е.В., Голуб В.Б. Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части. – Новосибирск: Изд-во Наука, 2010. – С. 317.
- 2.Голиков В.И. Сельскохозяйственная энтомология. – Москва \ Берлин. Изд.: Директ-Медиа, 2016. – С. 221.
- 3.Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. – Москва, 2012. – С. 339.